

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ТЕПЛОВОЗНОГО ДИЗЕЛЯ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ КЛАПАНОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ.

О.Р. Хамидов¹

¹д.т.н., доцент заведующей кафедрой «Локомотивы и локомотивное хозяйство», Ташкентского Государственного Транспортного Университета
otabek.rustamovich@yandex.ru

Кулманов Б.Т.²

²Начальник технического отдела локомотивного депо Карши
mexanik_uz@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7179452>

Тепловозный дизель наибольшее время работает в не номинальных режимах. Режимы работы дизеля зависят от состояния профиля пути, ведения режима локомотива, состоянии подвижного состава, способа организации перевозочных работ и от многих других факторов. Для агрегатов и узлов локомотива не номинальные режимы являются, не расчетными. Процессы работы поршневой машины, тоже протекают не оптимально.

Для наглядного представления на рисунке 1 приведен режим работы реального тепловозного дизеля. График показывает долю рабочего времени на позициях от всего. Анализировано данные тепловоза UzTE16M2 №042. Продолжительность поездки 10 часов.

Рисунок 1 - Распределения рабочего времени дизеля по позициям

На диаграмме видно, что, рабочий диапазон работы дизеля не совпадает с номинальным режимом. Вследствие этого процессы

газообмена ухудшается, снижается эффективный кпд, снижается качества смесеобразования на промежуточных позициях.

На качестве работы поршневой части дизеля влияет еще многие факторы. Одним из наиболее эффективных способов повышения протекании рабочих процессов поршневой части дизеля является замена серийных приводов газораспределения на автоматические управляемые приводы.

При внедрении автоматических регулируемых приводов клапанов появится возможность полностью регулировать фазы газораспределения, и изменить законы их регулирования. При этом обеспечится оптимальные процессы газообмена в зависимости от режима работы дизеля. Появится возможность индивидуально управлять работы цилиндров.

Регулирование фаз газораспределение производится в определенных пределах и алгоритм управления имеет следующую последовательность.

Использованная литература:

1. Научно-технический журнал. «Двигателестроение».
2. Научно-технический журнал. «Вестник» Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта
3. Моделирование рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания на ЭВМ/ Куценко А. С. – Киев: Наук думка, 1988.- 104с.
4. Тепловозные двигатели внутреннего сгорания: Учебник для вузов / А. Э. Симсон, А. З. Хомич, А. А. Куриц и др. М.: Транспорт, 1987. 536 с.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

